

КОЛИЧЕСТВО КОРНЕВЫХ И ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ КУКУРУЗЫ, А ТАКЖЕ ПЛОДОЭЛЕМЕНТОВ В ИХ СОСТАВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Рузиев Икромжон Эргашевич

Доцент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

e-mail: ruzievi826@gmail.com

Муйдинов Хошимжон Гуломович

Доцент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

e-mail: xoshimjonmuydinov@gmail.com

Авазбеков Абдулхай Асилбек угли

студент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

e-mail: abdulxayavazbekov08@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся данные о количестве корневых и пожнивных остатков кукурузы посеянной в качестве повторной культуры, а также содержание NPK в их составе в зависимости от подкормки разными нормами. Для сохранения плодородия почвы в условиях светлых сероземных почв Андижанской области научно обоснована общая годовая норма подкормки озимой пшеницы и кукурузы, которая составляет $N_{360}P_{240}K_{120}$ кг/га.

Ключевые слова: минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, пожнивные и кормовые остатки, кукуруза.

ABSTRACT

The article provides data on the amount of root and stubble residues of corn sown as a re crop, as well as the content of NPK in their composition, depending on feeding with different norms. To preserve soil fertility in light gray soils of the Andijan region, the total annual rate of feeding winter wheat and corn, which is $N_{360}P_{240}K_{120}$ kg/ha, has been scientifically substantiated.

ВВЕДЕНИЕ

Кукуруза (*Zea mays*) является широкораспространенной по миру культурой, которая по повысеваемой площади занимает третье место, а по урожайности первое. Эта культура с применяется в разных сферах народного хозяйства.

В Узбекистане производство кукурузной продукции не очень высокое, из зеленой массы в основном изготавливают силос, а зерно используют в производстве.

Необходимо отметить, что из-за нехватки орошаемых земель в республике, весенняя высеваемая площадь кукурузы в качестве основной культуры для зерна относительно уменьшилась. Но при применении короткоротационных схем (1:1) посева на определенной части земель освобожденных от озимой пшеницы она высевается в качестве повторной культуры для зеленой массы и зерна, которая используется в качестве корма для развития животноводства, птицеводства и в пищевой промышленности.

По этому целесообразно посев ранних гибридов кукурузы в качестве повторной культуры. Так как кукуруза-культура требовательная к минеральным удобрениям при её возделывании в качестве основной культуры за вегетационный период применяется азота 250-300 кг/га, фосфора 150-200 кг/га и калия 130-150 кг/га. В наших исследованиях эта культура возделывалась в качестве повторной культуры, на созданном фоне после озимой пшеницы при этом для определения оптимальных норм минеральных удобрений были изучены три нормы минеральных удобрений.

Кукуруза считается ощутимо влияющей культурой на плодородие почвы, где остающиеся корневые и пожнивные остатки имеют особое место при повышении количества органических веществ в почве.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Вопросами получения двух и более урожаев за год с орошаемых земель, сохранения и повышения почвенного плодородия путем применения мероприятий по оптимальному питанию сельхозкультур, а также короткоротационной системы севооборотов широкомасштабные исследования проведены такими учеными республики, как С.Л.Рыжов, Н.Ф.Беспалов, К.М.Мирзажанов, А.Э.Авлиёкулов, Ш.Н.Нурматов, Н.М.Ибрагимов, Б.М.Халиков, М.Т.Тожиев, Ж.С.Саттаров, М.М.Ташкузиев, Ф.М.Хасанова, И.Массино, Ф.Намозов, из зарубежных ученых M.Carlone, D.I.Karlen, J.Decus, V. Rusol, I.M.Arnold. В последние годы возрастает научное и практическое значение изучения эффективности норм минеральных удобрений примененных в севообороте озимая пшеница+повторная культура+хлопчатник на плодородие почв и урожайность культур.

Однако, исследования по вопросам получения высоких урожаев с повторных культур засеянных после озимой пшеницы с внесенными различных норм удобрений с учетом почвенно-климатических и хозяйственных условий при

выращивании озимой пшеницы+повторных культур в системе хлопчатник и пшеница в условиях светлых сероземов Андижанской области, а также по определению норм питания обеспечивающих сохранение почвенного плодородия не проводились в достаточной мере.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При проведении опытов в условиях светлых сероземных почв Андижанской области подкормка озимой пшеницы и кукурузы посеянной в качестве повторной культуры проводилась при трех нормах ($N_{120}P_{80}K_{60}$; $N_{180}P_{120}K_{90}$; $N_{240}P_{160}K_{120}$ кг/га), где изучалось количество корневых и пожнивных остатков оставшихся в почве, а также содержание количества общих форм NPK в их составе в зависимости от норм минеральных удобрений (рисунок-1).

В условиях 2010 года (2-поле) а 1-м фоне с внесением минеральных удобрений нормой $N:120, P:80, K:60$ кг/га количество пожнивных остатков кукурузы составило 15,1 ц/га, количество общего азота в её составе -0,190, фосфора-0,098 и калия- 0,110 %. Количество корневых остатков составило 29,8 ц/га, количество общих форм NPK в её составе соответственно составило 0,490; 0,179 и 0,290%, где общее количество корневых и пожнивных остатков составило 44,9 ц/га, а общих форм NPK соответственно было равно 0,680; 0,277 и 0,400%. В этом варианте количество оставшегося азота в почве составило 14,8 кг/га. Значит, не смотря на усвоение большого количество питательных веществ (NPK) из почвы кукурузой, наблюдается сохранение питательных веществ в определенном количестве для будущих возделываемых культур. Данные показывают, что количество пожнивных остатков и питательных веществ в их составе два раза меньше по сравнению с корневыми остатками. Необходимо отметить, что в наших исследования кукуруза возделывалась в качестве повторной культуры после озимой пшеницы, где высевался скороспелый сорт, который имел соответствующие показатели по высоте стеблей, сбору зеленой

массы, появлению початков и урожайности, что также отражается на количестве корневых и пожневных остатках. На самом деле при возделывании кукурузы в качестве основной культуры высота её достигает до трех метра, а урожайность зерна до 45-55 ц/га.

В наших опытах с повышенном норм минеральных удобрений, при N-240, P-160, K-120 кг/га были получены высокие показатели по сравнению с первым фоном, где пожневные остатки кукурузы составили 16,8 ц/га, а корневые-32,3 ц/га, общее-49,1 ц/га, количество общих форм питательных веществ NPK соответственно составило 0,700; 0,290 и 0,428%, что по сравнению с первым вариантом эти показатели соответственно выше на 4,2 ц/га, 0,020; 0,013 и 0,028%, а количество азота оставшего в почве было выше на 1,4 кг/га.

На втором фоне относительно оптимальные показатели получены при применении минеральных удобрений нормой N-180; P-120; K-90 кг/га, где количество пожневных остатков составило 18,1 ц/га, а корневых остатков 36,0 ц/га, всего 54,1 ц/га, количество общих форм NPK в их составе соответственно были равны 0,768; 0,338 и 0,461%, количество оставшего азота в почве составило 18,1 ц/га. Эти показатели на 1-м фоне по сравнению с вторым вариантом с параллельными по нормам минеральными удобрениями соответственно были выше на 2,4 и 4,7 ц/га, всего 7,1 ц/га, а также на 0,058; 0,047 и 0,046%; 3 кг/га. Значит при этом наблюдается влияние примененных норм минеральных удобрений.

ОБСУЖДЕНИЕ

На фоне с применением минеральных удобрений повышенной нормой N-240; P-160; K-120 кг/га, количество общих корневых и пожневных остатков составило 55 ц/га, количество общих форм NPK соответственно было равно 0,760; 0,320 и 0,458%, что по сравнению с вариантом при применении минеральных удобрений нормой N-180;P-120;K-90 кг/га, количество пожневных и корневых остатков было меньше на 0,9 ц/га, а количество общих форм NPK на 0,008; 0,018 и 0,003%, количество оставшего азота в почве на 0,1 кг/га. Значит, на II-фоне для оптимизации количества пожневных и корневых остатков кукурузы, а также количества общих форм NPK в их составе необходимо применять минеральные удобрения нормой N-180; P-120; K-90 кг/га, а на III-м фоне созданном после озимой пшеницы относительно высокие показатели кукурузы получены при применении минеральных удобрений нормой N-120;P-80;K-60 кг/га, где количество пожневных остатков составило 19,5 ц/га, корневых остатков 35,1 ц/га и общее 54,6 ц/га, а количество общих форм NPK в их составе соответственно были равны 0,750; 0,345 и 0,457% . Эти показатели

соответственно были выше на 9,7 ц/га; 0,070; 0,068 и 0,570% по сравнению с параллельным (1) вариантом I-фона и на 2,7 ц/га; 0,020; 0,015; 0,007% выше по сравнению с параллельным (1) вариантом I-фона и на 2,7 ц/га; 0,020; 0,015; 0,007% выше по сравнению с параллельным (4) вариантом II-фона. Выявлено, что за счет влияния норм минеральных удобрений примененных на озимой пшенице необходимо назначать оптимальные нормы применяемых минеральных удобрений под сельскохозяйственных культур при короткосрочной схеме посева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеуказанного, в фермерских хозяйствах в зависимости от норм минеральных удобрений применяемых на озимой пшенице были определены основные показатели подкормки кукурузы посеянной в качестве повторной культуры. На III-фоне в результате повышения норм минеральных удобрений до N-240; P-160; K-120 кг/га вышеуказанные показатели почти не изменяются.

Доказано, что для условий светлых сероземных почв Андижанской области при выращивании озимой пшеницы и кукурузы посеянной в качестве повторной культуры следует применять азот нормой 180, фосфор 120 и калий 90 кг/га.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Методика проведения полевых опытов. Ташкент, 2007, 180 с.
4. Методы агрохимических анализов почв и растений.-Ташкент, Мехнат. 1977.с.228.
5. Массино А.И. , Кодирхонов С. “Летние посевы кукурузы в условиях Узбекистана” // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. Самарканд, 2006. С-43.